

O‘ZBEK OILASIDA MILLIY TARBIYA METODLARI

Toshturdiyeva Xurshida Erkinovna

Toshkent davlat stomatologiya instituti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510931>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘zbek oilasidagi milliy tarbiya metodlarining tarixiy shakllanishi, ularning ijtimoiy-siyosiy bosqichlardagi o‘zgarishlari va zamonaviy davrdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Tarbiya metodlarining jamiyatdagi o‘rni, ularni zamon bilan uyg‘unlashtirish zaruriyati va milliy identitetni saqlab qolishdagi roli ilmiy asosda ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Oila, tarbiya, metod, qadriyat, milliy identitet, ijtimoiy institut, evolyutsiya.*

Oila inson hayotidagi eng birlamchi va muhim ijtimoiy institut bo‘lib, millatning madaniy-ma‘naviy merosini avloddan avlodga yetkazishning eng muhim vositasidir. Ayniqsa, o‘zbek oilasida tarbiya jarayoni nafaqat ota-onaning shaxsiy tashabbusi, balki jamiyat va tarixiy an‘analar bilan chambarchas bog‘liq holda rivojlanib kelgan. Tarixiy jarayonlar, ijtimoiy o‘zgarishlar va global omillar milliy tarbiya metodlariga ta‘sir ko‘rsatgan bo‘lsa-da, ularning asosi bo‘lib xizmat qiluvchi qadriyatlar hozirgacha saqlanib kelmoqda. Tarixiy bosqichlarda tarbiya metodlarining shakllanishi: O‘zbek xalqining tarbiya tizimi qadimiy davrlardan boshlab shakllanib kelgan. Zardushtiylik, islomiy qadriyatlar, xalq og‘zaki ijodi, urf-odat va an‘analar o‘zbek oilasida tarbiyaning asosiy manbalari bo‘lgan.

Qadimgi davrlarda bolalarni tarbiyalashda og‘zaki nasihatlar, xalq ertaklari, dostonlar, maqollar va matallar asosiy vosita sifatida ishlatilgan. Jumladan, bolaga “yaxshi odam bo‘l”, “el ichida or qilma”, “kattaga hurmat, kichikka izzat” degan qadriyatlar kichik yoshdanoq singdirilgan.

Islom dini kirib kelgach, tarbiya tizimida diniy axloqiy me‘yorlar ustun mavqega ega bo‘ldi. Qur‘on va Hadislar asosida shakllangan “halollik”, “sabr-toqat”, “mehr-shafqat”, “ilm olish farz” kabi tamoyillar oilaviy tarbiyaning markaziga aylangan.

Sovet davrida milliy tarbiya metodlarining o‘zgarishi: XX asr boshlarida, ayniqsa 1920-yillardan keyin Sovet Ittifoqi davrida O‘zbekistonda rasmiy davlat tarbiya tizimi joriy qilindi. Bu tizimda tarbiya metodlari asosan kommunistik mafkura asosida shakllandi. Bu esa milliy qadriyatlarga qisman tazyiq bo‘ldi. Diniy ta‘lim taqiqlanib, maktab, pioner tashkilotlari, komsomol orqali bolalarga “xalq dushmanlariga qarshi kurash”, “kollektivizm”, “vatanparvarlik” kabi tushunchalar singdirildi.

Biroq, o‘zbek oilalari o‘z ichki an‘analari asosida milliy tarbiya usullarini yashirin ravishda davom ettirishga harakat qildilar. Ayniqsa, ayollar va buvilar muqaddas qadriyatlarni saqlashda katta rol o‘ynagan. Mustaqillik davri va milliy tiklanish: 1991-yilda O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, milliy o‘zlikni anglash va qadriyatlarni tiklash jarayoni boshlandi. Bu davrda tarbiya tizimi yangilanish bosqichiga kirdi. Oila, mahalla, maktab uchligi asosida tarbiya olib borilishi targ‘ib qilindi. Mustaqillik yillarida qabul qilingan “Oila kodeksi”, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonunlar, “Ma‘naviyat yili”, “Oila yili” kabi dasturlar milliy tarbiya metodlarini tizimlashtirishga xizmat qildi.

Shuningdek, diniy va ma‘naviy qadriyatlarga asoslangan tarbiya uslublari (masalan, hadislar asosidagi tarbiya, milliy urf-odatlariga asoslangan etiket qoidalari) qayta tiklandi.

Zamonaviy davrda milliy va global metodlar sintezi: Bugungi kunda internet, global madaniyat, texnologiya va zamonaviy psixologiya oila tarbiyasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'plab o'zbek oilalari bolalarini tarbiyalashda xalqona usullar bilan birga zamonaviy yondashuvlardan ham foydalanmoqda.

Masalan:

- Pozitiv psixologiya asosida bolani qo'llab-quvvatlash;
- Interaktiv o'yinlar va audiovizual vositalardan foydalanish;
- Bolaning shaxsiy fikrini hurmat qilish, mustaqil qaror qabul qilishga o'rgatish.

Shu bilan birga, “ota-onaga ehtirom”, “mahallaning ko'zi bor”, “xalq orasida qanday ko'rinasan” kabi qadimiy metodik iboralar hamon dolzarb bo'lib qolmoqda.

O'zbek oilasidagi tarbiya metodlari uzoq tarixiy bosqichlarni bosib o'tib, har bir davrda o'ziga xos xususiyatlar bilan boyib borgan. Tarixiy ildizlar, diniy va ma'naviy meros, ijtimoiy tizimlar o'zaro uyg'unlikda milliy tarbiya tizimini shakllantirgan. Bugungi kunda bu metodlarni zamonaviy yondashuvlar bilan sintez qilish, milliy identitetni asrab-avaylab, yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

REFERENCES

1. Karimov I.A. “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch.” – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Oila Kodeksi. – T.: Adolat, 2021.
3. Islomiy manbalar (Qur'on va Hadislar to'plami).
4. Bobojonov S. “Milliy qadriyatlar va tarbiya.” – T.: Sharq, 2019.
5. Qodirova N. “O'zbek oilasida tarbiya an'analari.” – T.: Fan, 2015.